

Fuimos todas: archivo de las pintas del 8 de marzo de 2022, Mérida/México

Gabriela Coronado-Téllez*
María Delia Téllez-Castilla**

Recebido em: 28/04/2023

Aprovado em: 18/08/2023

Resumen

Como cada 8 de marzo, las mujeres alrededor del mundo protestaron para exigir mejores y más justas condiciones de vida. A Mérida, Yucatán, México, llegaron con pañuelos, cantos, carteles, pinturas y aerosoles con los que intervinieron la ciudad. El objetivo de este artículo es analizar los mensajes inscritos sobre el monumento a Felipe Carrillo Puerto y el monumento a los conquistadores Montejo, realizados durante la protesta feminista del 8 de marzo de 2022. La metodología utilizada es cualitativa con un diseño fenomenológico. El análisis rescata 310 mensajes que permiten entender de dónde proviene la digna rabia de las mujeres y por qué se origina la protesta. Si bien los monumentos sirven a la nación para contar su historia, esta no es inamovible. Los espacios y la memoria pueden ser resignificados. Así las mujeres decidieron que también pueden usarlos para contar la realidad.

Palabras clave

Derechos humanos; Feminismo; Memoria; Políticas públicas; Sociomuseología.

Resumo

No dia 8 de março, as mulheres ao redor do mundo protestaram para exigir melhores e mais justas condições de vida. Em Mérida, Yucatán, México chegaram com lenços, cantos, cartazes, pinturas e sprays, com os quais intervieram na cidade. O objetivo deste artigo é analisar as mensagens que foram inscritas no monumento a Felipe Carrillo Puerto e no monumento aos conquistadores Montejo, que foram feitas durante o protesto feminista do dia 8 de março de 2022. A metodologia utilizada é qualitativa com um *design* fenomenológico. A análise resgata 310 mensagens que permitem compreender de onde vem a raiva digna das mulheres e o que originou o protesto. Embora os monumentos sirvam à nação para contar sua história, eles não são imutáveis. Os espaços e a memória podem ser ressignificados. Assim, as mulheres decidiram que também podem usá-los para falar de suas realidades.

Palavras-chave

Direitos humanos; Feminismo; Memória; Políticas públicas; Sociomuseologia.

* Doctorante en Museología por la Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologias, es becada por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia y la Cátedra UNESCO “Educação, Cidadania e Diversidade Cultural”. Maestra en Museología, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Licenciada en Diseño Gráfico, Universidad Autónoma de Nuevo León. E-mail: gacoronadot@gmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0957-3214>.

** Profesora de doctorado en la Universidad Cuauhtémoc, Plantel Aguascalientes. Doctora en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas. Maestra en Gestión Pública y Médico Cirujano y Partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. E-mail: tellezdelia@yahoo.com.mx.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9671-2296>.

Abstract

As on every March 8th, women worldwide protested to demand better and fairer living conditions. They arrived in Mérida, Yucatán, Mexico with scarves, songs, flyers, paints, and aerosols, with which they intervened in the city. The objective of this article is to analyze the messages inscribed on the monument to Felipe Carrillo Puerto and the monument to the Montejo conquistadors, which were made during the feminist protest of March 8, 2022. The methodology used is qualitative with a phenomenological design. The analysis rescues 310 messages that allow us to understand where the dignified anger of women comes from and why the protest originated. Although the monuments serve the nation to tell its history, this is not immutable. Spaces and memory can be re-signified. So the women decided they could also use them to tell the reality.

Keywords

Human Rights; Feminism; Memory; Public policies; Sociomuseology.

Introducción

Como cada 8 de marzo, las mujeres alrededor del mundo protestaron para exigir mejores y más justas condiciones de vida. En Mérida, Yucatán, México, el Día Internacional de la Mujer del año 2022 se conmemoró con la agrupación de miles de mujeres¹ que se dieron cita alrededor de las seis de la tarde para ocupar las calles de la capital. Llegaron con pañuelos, cantos, carteles, pinturas y aerosoles con los que intervinieron distintos puntos de la ciudad.

Sabine Pflieger² describe como en 2001, ante la violencia contra las mujeres en el norte de México, las amistades y familiares de las mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, fundaron una organización denominada “nuestras hijas de regreso a casa” para visibilizar este tipo de delito contra las mujeres a nivel nacional e internacional. La documentación de estas violencias hizo patente que no se trataba de casos aislados, sino que era un problema grave de la sociedad en su conjunto y que debería atenderse desde la creación de las políticas públicas y no como casos ocasionales o pasionales, como se habían tratado.

¹ Las aproximaciones del número de asistentes a la marcha varía entre las notas periodísticas, *laverdadnoticias.com* describe la presencia de más de 10.000 mujeres esa tarde en la marcha en VEGA, J. “Mujeres tomaron monumentos de Mérida y realizaron pintas durante la marcha”. *La Verdad Noticias*, 9 marzo 2022. Disponible en: <https://laverdadnoticias.com/yucatan/Mujeres-tomaron-monumentos-de-Merida-y-realizaron-pintas-durante-la-marcha--20220309-0103.html>.

² PFLEGER, S. “Fuertes, libres, rebeldes. Hacia una identidad más agentiva del movimiento feminista en México”. *Millcayac: Revista Digital de Ciencias Sociales*, 8(14), 2021, p. 325-348. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7822710>.

A nivel internacional también se encienden las alarmas por la creciente violencia hacia las mujeres y la CEPAL organiza y coordina un estudio interinstitucional sobre violencia contra las mujeres que sale a la luz bajo el nombre de Informe ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, para tratar de posicionar la erradicación de la violencia hacia las mujeres como un objetivo central en las agendas públicas de los diferentes países.³

En palabras de Lucía Álvarez Enríquez,⁴ del 2019 en adelante, el movimiento feminista en México tiene como núcleo central de sus demandas, la denuncia y el alto, a la cada vez más creciente, violencia contra las mujeres. Pues si bien hace pocas décadas la violencia se concentraba solo en algunas regiones, en fechas recientes se ha extendido por todo el país. Además del acoso, las violaciones, la trata, la intimidación y las diferentes agresiones que forman parte de las violencias hacia las mujeres, también llamadas violencias de género.

El objetivo de esta investigación es analizar los mensajes inscritos en dos de los monumentos mayormente intervenidos sobre la vialidad Paseo Montejo; el monumento a Felipe Carrillo Puerto⁵ y el monumento a los conquistadores Montejo,⁶ realizados el día 8 de marzo de 2022, durante la protesta feminista ocurrida en Mérida, Yucatán, México. Otros espacios sobre la misma avenida como el monumento a la Patria fueron fuertemente resguardados por personal policiaco.⁷ Lo que podría explicar que tuvieran menos escritos, no obstante, y aun con dicha presencia quedo registrado sobre este un “Vivas nos Queremos” y un clamor de “Justicia”.

Metodología

La metodología utilizada en esta investigación es cualitativa, con un diseño fenomenológico que, como señala Víctor Guzmán,⁸ procura el sentido de los fenómenos

³ ALMÉRAS, D., & MONTAÑO, S. ¡Ni una más!. El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, 2007. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2870/S2007615_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

⁴ ÁLVAREZ ENRÍQUEZ, L. “The Feminist Movement in Mexico in the 21st Century: youth, radicality and violence”. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 65(240), 2020, p. 147-175. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v65n240/0185-1918-rmcps-65-240-147.pdf>.

⁵ Localizado en Paseo Montejo y Calle 37.

⁶ Localizado en Paseo Montejo y Calle 47.

⁷ CHAN, I. “Monumento a la Patria en Mérida fue intervenido por colectivas durante la marcha de ayer”. *Noticaribe*, 9 marzo 2022b. Disponible en: <https://noticaribe.com.mx/2022/03/09/monumento-a-la-patria-en-merida-fue-intervenido-por-colectivas-durante-la-marcha-de-ayer/>.

⁸ GUZMÁN, V. “El método cualitativo y su aporte a la investigación en las ciencias sociales”. *Gestionar: revista de empresa y gobierno*, 1(4), 2021, p. 19-31. DOI: <https://doi.org/10.35622/j.rg.2021.04.002>.

por la descripción de aquellos que vivieron el suceso. E implica tomar en cuenta el punto de vista de los propios sujetos sociales que viven el fenómeno. Con la finalidad de entender como las protestas feministas transforman los significados de los monumentos mediante las pintas se hace una lectura de los mensajes que fueron inscritos sobre sus superficies y se explican sus significados y contextos.

El recuento se compone a partir de un registro fotográfico de medios de información, redes sociales y propio, no se trata de un estudio total, ya que durante la tarde se sobrescribieron algunas pintas sobre otras, lo que las volvió ilegibles, mientras que los carteles fueron retirándose y colocándose. Mismo que no exhaustivo, este análisis rescata 310 de los mensajes. Además de lo aquí descrito, los monumentos fueron rodeados de manchas de pintura y huellas de manos.

Marco teórico: hasta que nuestras vidas importen más que sus paredes

Como expresa Daniela Cerva Cerna,⁹ las mujeres se encuentran en la necesidad de protestar debido a una doble indignación ante la violencia que viven y la falta de acciones para erradicarla. Lograr incidir en la opinión pública y la agenda política es el objetivo de las diferentes manifestaciones, marchas y cualquier otra forma para visibilizar la terrible situación de las mujeres en México. Los medios de comunicación son parte importante para transmitir el mensaje y con ello convertirse en parte de la solución o perpetuar el problema, pues es indiscutible que la forma de redactar las notas influye en la sociedad receptora del mensaje.

Como afirma Alfredo Ávila,¹⁰ los monumentos “sólo son la representación de una versión del pasado, no son la historia; son símbolos de una memoria hegemónica, que ahora se ve amenazada por distintas memorias que habían permanecido al margen de la dominante”. Además, se podría argumentar que la indignación de algunos no es precisamente por el monumento específicamente “agredido”, pareciera ser que es el levantar la voz de las mujeres, que ya no callan su indignación y lo hacen patente con estas acciones.

⁹ CERVA CERNA, D. “La protesta feminista en México. La misoginia en el discurso institucional y en las redes sociodigitales”. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 65(240), 2020. Disponible en: <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.240.76434>.

¹⁰ ÁVILA, A. “Derribar monumentos no atenta contra la historia, la continúa | Confabulario”. *El Universal*, 4 julio 2020. Disponible en: <https://confabulario.eluniversal.com.mx/monumentos-pasado/>.

Para Louis Bickford,¹¹ los monumentos aportan significados en el espacio público que conforman la memoria colectiva y dichos significados pueden transformarse por intervenciones como el grafiti. Es así como estos monumentos pasaron a resignificarse para convertirse en exposición de denuncias feministas. Alargando la duración de la protesta, pues está quedo expresada en las piedras y paredes aún y después de que la marcha finalizara y las mujeres regresaran a casa. Reclamando, como enfatizado por Carolina Ruoso,¹² su derecho a la escrita de la historia, marcando su presencia y permanencia, insertándose en las referencias de memoria y ofreciendo otra lectura de la ciudad en la que habitan.

Sebastián Vargas Álvarez¹³ señala que este tipo de intervenciones sobre los monumentos que representan el orden no debería causar sorpresa, ya que, si bien estas construcciones sustentan una versión de la historia, dicho relato no es único y puede siempre ser interrumpido o mudado, especialmente durante protestas sociales, para llevar la atención a las violencias que ocurren actualmente esperando que, de dicho modo no puedan ser pasadas por alto. Es decir, la narrativa que llevaba cambia y es redefinida para relatar lo que ocurren en el presente. Las piedras pasaron a denunciar abusadores y feminicidas, a narrar historias de violencia, a exigir justicia, respeto por sus derechos y por sus vidas.

Según las Restauradoras con Glitter,¹⁴ la intervención a los monumentos es una acción que reivindica a las mujeres, no trata simplemente de ser un acto de odio en procura de la destrucción, el vandalismo o la iconoclasia, sino que, dicho ejercicio se trata de una manifestación de gran significado que refleja profundos cambios sociales. En otras palabras, su acto es un llamado de atención a las crueldades ejercidas sobre sus cuerpos. Un grito por aquellas cuyas vidas fueron arrancadas por el machismo y la enunciación del miedo de ser las siguientes. Las intervenciones hablan de su presente y su sustentado miedo al futuro.

¹¹ BICKFORD, L. “Memoryscape”. En: BILBIJA, K. (Ed.). *The art of truth-telling about authoritarian rule*. University of Wisconsin Press, p. 96–102, 2005.

¹² RUOSO, C. “Curadoria de barricadas: expor as feridas coloniais”. En PRIMO, J. & MOUTINHO, M. (Eds.). *Sociomuseologia: para uma leitura crítica do Mundo*. 2021, p. 53–71. Disponible en: <http://www.museologia-portugal.net/apresentacao/sociomuseologia-leitura-critica-mundo>.

¹³ VARGAS ÁLVAREZ, S. “‘No sólo caerán estatuas’ . Cuestionamiento y resignificación del pasado en coyunturas de lucha social”. *Las disputas simbólicas del patrimonio. Sobre el valor de monumentos, banderas, himnos y murales*, 20, 2021, p. 18–27. Disponible en: <https://opca.uniandes.edu.co/no-solo-caeran-estatuas-cuestionamiento-y-resignificacion-del-pasado-en-coyunturas-de-lucha-social/>.

¹⁴ “Restauradoras con Glitter. Conservación como acción política. La alteridad que somos”. *CR. Conservación y restauración*, 8(22), 2021, p. 55–72. Disponible en: <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cr/article/view/17794/19225>.

Luz Maceira Ochoa¹⁵ argumenta que se actúa para que sus recuerdos, vivencias, memorias y exigencias queden grabadas en el espacio y en la vida pública. Esa es la intención de las intervenciones a los monumentos realizadas por las indignadas mujeres, que se tome conciencia, que se trabaje en pos del diseño e implementación de políticas públicas que permitan una mejor calidad de vida, para que todas puedan vivir una vida libre de violencia.

Las mujeres al pintar se encargaron de memorializar los monumentos. Los llenaron de ellas, de una parte, dolorosa y llena de rabia de su historia. Creando juntas “una obra popular feminista”.¹⁶ La intención de todo ello, alzar la voz, reclamar la inacción de las autoridades, el abandono en el que se tiene a dicha población que no se sienten segura en su propio espacio público. Ese espacio público que debería ser para su esparcimiento y tranquilidad, y no para sentirse inseguras y en riesgo de sufrir alguna agresión.

Resultados. Registro de las Pintas: grito porque estoy viva en un país FEMINICIDA

A continuación, se presentan ocho figuras de los monumentos, dividiéndolos en cuatro perspectivas, se localizan y enumera la posición de los mensajes, los cuales posteriormente son transcritos. Para rescatar algunos matices el registro respeta el uso de mayúsculas y minúsculas, así como los colores que fueron utilizados.

¹⁵ MACEIRA OCHOA, L. “Políticas feministas de memoria. Clepsidra”. *Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*, 6(12), 2019, p. 146–167. Disponible en: <https://ojs.ides.org.ar/index.php/Clepsidra/article/view/326/158>.

¹⁶ MARÍN VÁZQUEZ, Y. “De muro de paz a muro de la vergüenza. Prácticas artísticas populares feministas en México”. (*pensamiento*), (*palabra*)... *Y obra*, 26, p. 167, 2021. Disponible en: <https://doi.org/10.17227/ppo.num26-14386>.

Figura 1

Monumento a los conquistadores Montejo. Norte.

Nota. 1 VIVAS (morado) 2 ♀ (negro) 3 Verga violadora a la Licuadora (morado) 4 ♀ (morado) 5 ♀ (negro) 6 Aborto Legal (verde)(cartel) 7 ♀ (verde) 8 11 SE ESCANDALIZAN POR LAS QUE LUCHAN Y NO POR LAS QUE MUEREN #8M ♀ (cartel) 9 ♀ (verde) 10 Ⓐ (morado) 11 Renán (negro) 12 TODAS (verde) 13 Si Fuéramos MONUMENTOS... ¿Si se preocuparían por nosotras? (morado) (cartel) 14 SOMOS TODAS (verde) 15 ♀ (negro) 16 ♀ (negro) 17 ♀ (negro) 18 ♀ (morado) 19 ♀ (verde) 20 NO ESTAS SOLA (negro) (morado) (cartel) 21 MERIDA MACHISTA Y FEMINICIDA (negro)(cartel) 22 Ni una más (negro) 23 PEDERASTA VIOLADOR... AHORA TIENE MIEDO. Fotografía de un hombre (negro)(cartel) 24 ACAB (negro) 25 ACAB (negro) 26 ACAB (negro) 27 NOS FALTA FERNANDA #YucatánFeminicida (morado y negro) (cartel) 28 ABRAZAR TODAS MIS FORMAS DE SER Y NO SER, HACER MUJER (negro) (rojo) (cartel) 29 fuimos todas (negro) 30 ♀ (negro) 31 ♀ (morado) 32 Ⓐ (rojo) 33 ♀ (negro) 34 ♀ (negro) 35 MARCHO POR LAS GENERACIONES A FUTURO (negro) (cartel) 36 Quien no se mueve no siente las cadenas. Rosa Luxemburgo (negro)(cartel) 37 SOMOS LA RESISTENCIA. Fotografía decorativa (negro) (cartel) 38 GRITAMOS POR TODAS LAS QUE NOS ARREBATARON (negro)(cartel) 39 Hay rabia porque la me trae hasta aquí es un catálogo de violencias (negro)(cartel) 40 Que las niñas del mañana VIVAN libres y sin MIEDO (morado) (negro) (rojo) (cartel) 41 POR MI POR TI POR TODAS ♀(morado) (negro) (cartel)

Figura 2

Monumento a los conquistadores Montejo. Oeste.

Nota. 1 LUIS MARIA (negro)(rojo) 2 ACAB (morado) 3 MERIDA NO ES BLANCA (morado) 4 Ⓐ (rojo) 5 VIOLADORES, ALAN MANZANILLA, JORGE FLORES, FERNANDO ROSADO, ALEXIS OLVERA. Cinco fotografías de hombres (rojo) (negro) (cartel) 6 Ricardo Chim Violador (rojo) (negro) (cartel) 7 ♀ (verde) 8 ♀ (verde) 9 ♀(morado) 10 ♀ (Rosa) 11 Fotografía de un hombre, antes mencionado (cartel) 12 Fotografía de un hombre, antes mencionado (cartel) 13 Fotografías de 4 hombres antes mencionados (cartel) 14 Fotografías de 4 hombres antes mencionados (cartel) 15 ♀(morado) 16 Fotografías de 4 hombres antes mencionados (cartel) 17 Fotografías de 4 hombres antes mencionados (cartel) 18 ♀(morado) 19 Grito porque estoy VIVA en un país FEMINICIDA (negro) (morado) (rojo) (cartel) 20 Fotografía de un hombre sentado en una silla, escrito al lado de su cara Asesino (negro)(cartel) 21 VIOLADOR MARIO (verde) 22 M.... Feminicida (negro) 23 Fotografías de 4 hombres antes mencionados (cartel) 24 Fotografías de 4 hombres antes mencionados (cartel) 25 Fotografías de 4 hombres antes mencionados (cartel) 26 ♀ (Rosa) 27 ♀(morado) 28 SEGURIDAD PARA MI HERMANA (negro) 29 Sergio R... Vázquez Violador (rojo) 30 Mérida Feminicida (Rosa) 31 HASTA QUE NUESTRAS VIDAS IMPORTEN MÁS QUE SUS PAREDES (blanco)(negro)(cartel) 32 MARÍA MAY (negro) 33 MAJO (negro) 34 FERNANDA (negro)

Figura 3

Monumento a los conquistadores Montejo. Sur.

Nota. 1 Verga Violadora (rojo) 2 Mérida Feminicida (negro) 3 Níib ólal kchiicho'ob ba'ate'elnajo'ob bejla'e' jáalk'ab ko'olelo'ob (morado) 4 Símbolo feminista (negro) (rosa) (cartel) 5 Fotografías de 4 hombres, antes mencionados (cartel) 6 Fotografías de 4 hombres, antes mencionados (cartel) 7 Mérida Feminicida (rosa) 8 NO ES Piropo ES ACOSO #8M (morado) (negro)(cartel) 9 Fotografías de 4 hombres, antes mencionados (cartel) 10 CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER ORGANIZACIÓN PROLETARIA (negro)(cartel) 11 ANDRES ARANDA VIOLADOR (negro) 12 ASESINOS (negro) 13 Fotografías de 4 hombres, antes mencionados (cartel) 14 Fotografías de 4 hombres, antes mencionados (cartel) 15 Fotografías de 4 hombres, antes mencionados (cartel) 16 Fotografías de 4 hombres, antes mencionados (cartel) 17 LAS NIÑAS NO SE TOCAN (rosa)

Figura 4
Monumento a los conquistadores Montejo. Este.

Nota. 1 HUGO VIOLADOR (verde) 2 MANOLO VIOLADOR (verde) 3 ANTONIO VIOLADOR (verde)
 4 ♀ (morado) 5 ♀ (morado) 6 Fuimos Todas (morado) 7 BERNARDO FERNANDEZ ACOSADOR (negro) 8 ♀ (morado) 9 Said Azar (morado) 10 ♀ (rosa) 11 ♀ (rosa) 12 Si me matan cúbranme de tierra que yo seré semilla para las que vienen (blanco)(cartel) 13 Fuimos Todas (morado) 14 FERNANDO MASSA (morado) 15 Fotografías de 4 hombres, antes mencionados (cartel) 16 ♀ (negro) 17 Fotografías de 4 hombres, antes mencionados (cartel) 18 ♀ (negro) 19 ♀ (rosa) 20 ♀ (morado) 21 ♀ (rosa) 22 Mérida Feminicida (rosa) 23 Ⓐ (morado) 24 Cristian Contreras (blanco) 25 gracias al FEMINISMO actual hemos logrado que la PORNOVENGANZA sea un DELITO #LeyOlimpia (negro) (rojo) (morado) (cartel) 26 NI UNA MENOS (negro)(cartel) 27 Fuimos Todas (morado) 28 TE PREFIERO VIOLENTA QUE VIOLADA Y MUERTA (cartel) (morado) 29 ♀ (rosa) 30 FUIMOS TODAS (negro) 31 ♀ (morado) 32 Ⓐ (morado) 33 No es Blanca (morado) 34 Feminicidas (morado) 35 Feminicidas (negro) 36 Agresores (negro) 37 ♀ (negro) 38 ♀ (negro) 39 Edo. Asesino (negro) 40 Luis (negro)

Figura 5
Monumento a Felipe Carrillo Puerto. Norte.

Nota. 1 ♀ (negro) 2 ♀ (dorado) 3 ♀ (rojo) 4 ♀ (rojo) 5 ♀ (morado) 6 ♀ (rojo) 7 Ⓐ CAB (negro) 8 Gobierno INJUSTO Fuimos Todas (blanco) 9 Justicia (negro) 10 ♀ (blanco) 11 LAS MADRES CHIDAS QUEMAN Y ... Dibujo de Hello Kitty con un corazón (rojo) (esténcil) 12 MUERTE 1 A 3 L 1 A 2 LA POLICIA (rojo) (esténcil) 13 NO NO (dorado) 14 MUERTE 1 A 3 L 1 A 2 LA POLICIA (verde) (esténcil) 15 MUERTE 1 A 3 L 1 A 2 LA POLICIA (verde) (esténcil) 16 MUERTE 1 A 3 L 1 A 2 LA POLICIA (verde) (esténcil) 17 ♀ (negro) 18 Mérida violadora (negro) 19 Merida Feminicida (negro) 20 ACAB (negro) 21 ♀ (rojo) 22 ♀ (morado) 23 FEMINICIDAS (negro) 24 MUERTE 1 A 3 L 1 A 2 LA POLICIA (verde) (esténcil) 25 LAS MADRES CHIDAS QUEMAN Y ... Dibujo de Hello Kitty con un corazón (rojo) (esténcil) 26 MUERTE 1 A 3 L 1 A 2 LA POLICIA (verde) (esténcil) 27 MUERTE 1 A 3 L 1 A 2 LA POLICIA (verde) (esténcil) 28 ♀ (negro) 29 ♀ (morado) 30 8M ♀ (blanco) 31 NO (negro) 32 ♀ (negro) 33 Ⓐ (negro) 34 ♀ (morado) 35 LIBERTAD (morado)

Figura 6

Monumento a Felipe Carrillo Puerto. Oeste.

Nota. 1 ♀ (dorado) 2 ♀ (rojo) 3 Merida Feminicida (negro) 4 ♀ (negro) 5 ♀ (negro) 6 VIVAS LAS QUEREMOS (negro) 7 ♀ (naranja) 8 ♀ (dorado) 9 las niñas no se tocan (rojo) 10 ♀ (rojo) 11 ABORTO Legal (negro) (rojo) 12 ♀ (negro) 13 ♀ (rojo) 14 FEMINICIDAS (negro) 15 Merida no es blanca (negro) 16 ♀ (negro) 17 ♀ (negro) 18 violadores (rojo) 19 TOÑO CTM 20 MACHOS (rojo) 21 ♀ (rojo) 22 Justicia (naranja) 23 ♀ (negro) 24 Toño CTM (negro) 25 ♀ (verde) 26 Vila complice (negro) 27 NO SUMISA (dorado) 28 CARLOS ...DEN ABUSADOR (negro) 29 TOÑO (rojo) 30 violador (morado) 31 ♀ (rojo) 32 Feminicida (negro) 33 no es blanca (rojo) 34 ♀ (negro) 35 ♀ (negro) 36 Verga violadora a la licuadora (rojo) 37 ♀ (rojo) 38 YOSH ORTIZ VIOLADOR (negro) 39 U MODELO (morado) 40 Diego (negro) 41 2019 Vila mando a golpear y detener a 5 mujeres inocentes (negro) 42 FEMINICIDAS (rojo) 43 violador (rojo) 44 ni más (rojo) 45 NUNCA TE DISCULPES POR SER UNA mujer PODEROSA (negro)(morado)

(blanco) (cartel) 46 PUTO (verde) 47 ¿QUE GANE CON MI SILENCIO? (rosa) 48 IBIS LUGO VIOLADOR (morado) 49 LA POLI NO ME CUIDA (blanco)

Figura 7

Monumento a Felipe Carrillo Puerto. Sur.

Nota. 1 ♀(rojo) 2 Merida (rojo) 3 ♀(rojo) 4 violador (rojo) 5 feminicida (rojo) 6 ♀(rojo) 7 ♀ (rojo) 8 ♀(negro) 9 ♀(negro) 10 ♀(negro) 11 ♀(morado) 12 ♀(negro) 13 ♀ (negro) 14 ♀ (rojo) 15 ♀(negro) 16 ♀(negro) 17 ♀(morado) 18 Fuimos TODAS (morado) 19 ♀(negro) 20 SE LO DEBEMOS A LAS QUE NO VOLVIERON (morado)(cartel) 21 Ⓐ (negro) 22 Ⓐ(negro) 23 País Feminicida (rojo) 24 El Estado Opressor es un Macho Violador! (negro) 25 ♀ (negro) 26 ♀(negro) 27 ACAB (morado) 28 JUSTICIA (morado) 29 JUSTICIA (negro) 30 FUCK VILA (negro) 31 Nos Falta Fer (negro) 32 Alvaro (negro) 33 ♀ (negro) 34 Si Pintamos paredes parece “vandalismo” Pero andan matando mujeres y eso te da lo mismo #SinJusticiaNoHayPaz (negro) 35 Yo lucho x que mi mamá ya no puede (negro) 36 NOS FALTA XIMENA (negro) 37 ⒶCAB (morado) 38 ♀ (verde) 39 ♀(negro) 40 Policia Asesina (verde) 41 Aborto (verde)

Figura 8

Monumento a Felipe Carrillo Puerto. Este.

Nota 1 Mérida (rojo) 2 Mérida NO ES BLANCA (negro) 3 Muerte AL MACHO (negro) 4 ♀ (rojo) 5 Queremos JUSTICIA YA!! (negro) 6 ♀ (negro) 7 ♀ (negro) 8 ♀ (negro) 9 ♀ (negro) 10 ♀ (negro) 11 SIN JUSTICIA NO HAY PAZ (negro) 12 ♀(negro) 13 Arriba las vaginas (negro) 14 x las que ya no están (morado) 15 las hijas (negro) 16 ♀(negro) 17 ♀ (negro) 18 ♀ (negro) 19 ♀ (negro) 20 Quisiera ser pared para que te indignes si Me Tocan (negro) 21 ♀ (negro) 22 ♀(morado) 23 ♀(verde) 24 ♀ (morado) 25 ♀ (negro) 26 ♀ (negro) 27 ♀ (negro) 28 ♀(morado) 29 Mérida NO ES BLANCA (morado) 30 Mérida no es blanca! (negro) 31 Ninguna Más (negro) 32 ♀ (rojo) 33 ♀ (rojo) 34 Por nuestras MUERTAS toda una vida de LUCHA (rosa) (rojo) (negro) (cartel) 35 ACAB (morado) 36 ♀(morado) 37 ♀(negro) 38 MACHOS (negro) 39 ♀ (morado) 40 ♡ (morado) 41 ACAB (negro) 42 FUCK (rojo) 43 ♀ (negro) 44 Ⓐ (morado) 45 Vivas Nos Queremos ♡ (morado) 46 ♀ (morado) 47 FEMINICIDAS (rojo) 48 ♀ (negro) 49 ♀ (verde) 50 ♀ (verde) 51 Y MIRA COMO NOS PONEMOS (blanco) (cartel) 52 FUCK VILA (negro) 53 NO NOS PIDAN CALMA CUANDO TODO EL AÑO NOS LA QUITAN ♀(negro) (cartel)

Mérida no es blanca

La ciudad de Mérida se fundó en 1542 y fue poblada por ricos hacendados que eran personas de tez blanca, mientras la población indígena con menor poder adquisitivo y de tez morena solo podían vivir en las afueras de la ciudad; algunos aluden a esto cuando se refieren a ciudad blanca, sin embargo, las leyendas lo atribuyen a las primeras edificaciones de color blanco construidas sobre los templos mayas.¹⁷ Independientemente de cuál sea el origen, el relato anterior permite apreciar una historia de discriminación desde la fundación.

Otra explicación podría ser en alusión a la paz en la ciudad y entre sus habitantes, como expresado por Nicté-Há Gutiérrez Ruiz y Raúl Enrique Rivero Canto.¹⁸ No obstante, varias pintas realizadas el 8 de marzo de 2022 sugieren que no existe dicha paz, denuncian que Mérida NO ES BLANCA, inclusive le representan en rojo, y describen la ciudad de machista, violadora y feminicida.

The image shows the words 'Mérida Feminicida' written in a bold, cursive, pink font. The text is centered and occupies the middle portion of the page.

Figura 9. Ilustración basada en registro fotográfico. Elaboración propia. 2023.

Feminicidios

Sobre la piedra en mayúsculas se registró que NOS FALTA XIMENA, se escribieron también los nombres de María, estudiante de derecho de 20 años, vista por última vez el 8 de abril de 2021 y encontrada sin vida el 16 de abril de 2021.¹⁹ Majo, de 18 años, que era estudiante

¹⁷ Redacción Por Esto. La historia oculta de cómo Mérida se convirtió en la ciudad blanca. (2020, septiembre 22). PorEsto! Disponible en: <https://www.poresto.net/turismo-mexico/2020/9/22/la-historia-oculta-de-como-merida-se-convirtio-en-la-ciudad-blanca-147743.html>.

¹⁸ GUTIÉRREZ RUIZ, N.-H., & RIVERO CANTO, R. E. “Las manifestaciones artísticas de la Ciudad Blanca: Centro histórico de Mérida, Yucatán, México. ASRI: Arte y sociedad”. *Revista de investigación*, 4, 1–21, 2013. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4289453>.

¹⁹ “Exigen cárcel para el feminicida de María May”. *Contra Punto Noticias*, 17 abril 2022. Disponible en: <https://www.noticiascontrapunto.com.mx/exigen-carcel-para-el-feminicida-de-maria-may/>.

de derecho, asesinada el 18 de octubre de 2021.²⁰ Y Fernanda, de 21 años, estudiante de administración de negocios, asesinada el 20 de agosto de 2020.²¹ En palabras de Yaredh Marín Vázquez,²² “Escribir los nombres es anunciar en el espacio público duelos individuales e interpelar para hacerlos colectivos”.

Tendiendo en cuenta que el feminicidio sigue ocurriendo producto de “la inexistencia del Estado de derecho, bajo la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo”.²³ Hubo escritos que denunciaron un Estado asesino, un país feminicida y a gobernantes que se han visto incapaces en cambiar la situación. Reclamaban justicia inmediata, y anunciaban que, hasta no haberla, por su parte no habrá paz. Un cartel manifestaba que si se encontraban a protestar es por qué se lo deben a las que no volvieron, a las que ya no están. Alzaron la voz y los aerosoles para decir que por sus muertas llevaran toda una vida de lucha, escribieron una y otra vez vivas nos queremos, más que como un deseo y como una exigencia.

The image shows the phrase "VIVAS NOS QUEREMOS" written in a bold, purple, cursive script. The letters are thick and slightly irregular, giving it a hand-drawn, protest-like appearance. The text is centered horizontally and occupies most of the width of the page.

Figura 12. Ilustración basada en registro fotográfico. Elaboración propia. 2023.

Según información de Yucatán Feminicida en dicho estado, del año 2008 al año 2021 al menos 102 mujeres fueron asesinadas, 79 casos fueron catalogados como feminicidio y en 23 ocasiones no hubo información suficiente para indicarlo, casi 50% de los feminicidios ocurrieron en la capital del estado y 7 de cada 10 feminicidas era una persona cercana a la víctima.²⁴

²⁰ “‘Majo fue torturada antes de ser arrojada’, asegura su madre”. *Lector MX*, 21 octubre 2021. Disponible en: <https://lectormx.com/2021/10/21/majo-fue-torturada-antes-de-ser-arrojada-asegura-su-madre/>.

²¹ Ruido. “Fernanda luchó por su vida hasta el último minuto”. *Haz Ruido*, 28 agosto 2020. <https://www.hazruido.mx/reportes/fernanda-lucho-por-su-vida-hasta-el-ultimo-minuto/>.

²² MARÍN VÁZQUEZ, Y. “De muro de paz a muro de la vergüenza. Prácticas artísticas populares feministas en México”. (*pensamiento*), (*palabra*)... *Y obra*, 26, 2021, p. 174. Disponible en: <https://doi.org/10.17227/ppo.num26-14386>.

²³ LAGARDE, M. “El feminicidio, delito contra la humanidad. En *Feminicidio, justicia y derecho*”. © H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX Legislatura. 2005, p. 155. Disponible en: <http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Especiales/Feminicidios/docts/FJyD-interiores-web.pdf>.

²⁴ TZUC SALINAS, E. “Violencia feminicida en Yucatán 2008-2021”. Realizado por Yucatán Feminicida en cooperación con la Fundación Heinrich Böll, e V. y Kóokay, Ciencia Social Alternativa A. C., 2021, p. 1–52. <https://yucatanfeminicida.org/wp-content/uploads/2021/11/Yucatan-feminicida.pdf>.

Aborto Legal

El aborto es un problema de salud pública no solo de México, sino a nivel mundial, considerando que muchos de estos se realizan en la clandestinidad y no necesariamente en condiciones sanitarias adecuadas. Como lo hace notar Citlain Ulloa Pizarro,²⁵ el derecho al aborto legal y seguro fue una consigna feminista en los años sesenta y hoy vuelve escucharse entre pañuelos verdes, símbolo de la lucha por el derecho al aborto no punible. Esto evidencia que es necesario diseñar políticas públicas de salud que brinden a las mujeres desde educación sexual hasta la preservación de su vida.

Distintas pintas reclamaron el derecho a las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y vidas, recordando que no todas las mexicanas acceden a los mismos derechos. Pues aún y cuando desde septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación²⁶ declaró que es “inconstitucional criminalizar el aborto”. Solo en 9 de los 32 estados el aborto ha sido despenalizado.²⁷ No obstante, la despenalización no significa que se han realizado acciones para garantizar el acceso a este derecho.²⁸

Figura 13. Ilustración basada en registro fotográfico. Elaboración propia. 2023.

²⁵ ULLOA PIZARRO, C. *El acceso al aborto en México*. Ed. Universidad Iberoamericana AC, 2021.

²⁶ SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. “Suprema Corte declara inconstitucional la criminalización total del aborto”. (2021, septiembre 7). Disponible en: <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579>.

²⁷ LÓPEZ PÉREZ, E. “8M Día de la mujer: 8 dudas sobre la interrupción legal del embarazo y sus respuestas”. *El financiero*, 2 marzo 2023. Disponible en: <https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2023/03/02/dia-de-la-mujer-2023-aborto-legal-en-mexico-dudas-interrupcion-legal-del-embarazo/>.

²⁸ SARABIA, D. “Despenalización del aborto en Oaxaca: solo dos clínicas y sin atención a mujeres indígenas”. *Animal Político*, 15 diciembre 2021.

Disponible en: https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/aborto-oaxaca-cl%C3%ADnicas-atenci%C3%B3n-mujeres123612851.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xiLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF0to-zR0sM6-E2ZaNE4AP7cDfms2-DmQzZUcQYcI4cBqIOpe29vEKbcyq0K-zpRjxgNEdV5P5f82X9m3rBuobGfTUIPV_hcQMiq9EFZXuQ8cpf8pVbj5sHG9tS_tG0EOFnl6na6vGFYHFp1g1MV7q_19CXeLLaTBsvXSv8tVdo.

Rabia

La rabia existe, se acumula y crece. Existe rabia “contra la opresión... contra la impunidad... rabia y miedo de ser agredidas, asesinadas, olvidadas”.²⁹ Las manifestantes escriben que prefieren a las mujeres en su digna rabia que, en la ausencia, que les prefieren violentas que violadas y muertas. Explican que el enojo que las lleva a reunirse se debe a un catálogo de violencias, que gritan por qué están vivas en un país feminicida, que gritan por todas las que les arrebataron.

Reprueban la indiferencia social y apuntan que solo critican cuando dicha violencia es denunciada a través de la protesta. En un cartel la frase, se escandalizan por las que luchan y no por las que mueren, alega que la indignación existe contra aquellas que se manifiestan más, no contra quienes les agreden y quitan la vida. Otras pintas señalan la atención dirigida hacia las marcas de la protesta y no sus motivos, dicen que si pintan paredes se les señala, acusa de vandalismo y hasta criminaliza, pero que ante la imperante violencia solo hay indiferencia e impunidad.

Figura 10. Ilustración basada en registro fotográfico. Elaboración propia. 2023.

²⁹ Colectivo LASTESIS. Quemar el miedo: un manifiesto (A. Carmona López, Ed.; Primera edición). Planeta, p. 20, 2021.

Denuncias

Los monumentos se convirtieron en espacios de denuncia de criminales, se pegaron fotografías, con nombres y apellidos de hombres denunciados públicamente de machistas, violadores, abusadores, acosadores, pederastas y presuntos feminicidas. Diciendo públicamente que dichos agresores permanecen en impunidad. Además, fueron colocados varios mensajes contra el Estado, se registraron fragmentos del canto un violador en tu camino del Colectivo LASTESIS.³⁰

El estado
OPRESOR es un
Macho violador

Figura 11. Ilustración basada en registro fotográfico. Elaboración propia. 2023.

De acuerdo con María José Rodríguez Suárez,³¹ el escrache es una protesta que sirve para denunciar socialmente a quienes han ejercido violencia, para las víctimas este puede ser una herramienta liberadora, pues pasa la culpa a los agresores. Es interesante como este tipo de denuncias ha ido tomando fuerza, ante la lentitud de las autoridades para tomar cartas en el asunto y hacer justicia. Frente a lo que parece ser apatía de los gobiernos, las mujeres exponen a las personas que les agredieron. Otras pintas enunciaron que los piropos son acoso, que las niñas no se tocan y que las mujeres nunca más volverán al silencio.

El llevar a cabo este tipo de actos de manera pública va más allá de la advertencia y la exigencia de justicia, pues es también de algún modo un acto de reparación: “Entre mayor difusión tenga la agresión y violencia de género que realizó el agresor más mujeres se podrían

³⁰ Ídem, p. 103.

³¹ RODRÍGUEZ SUÁREZ, M. J. *El escrache: un llamado a seguir el precepto de la justicia. Un análisis del concepto y movimiento feminista del escrache desde la violencia divina de Walter Benjamin*. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, 2021. Disponible en: <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/51349/23711.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

unir a la causa no sólo como víctimas, sino como redes de apoyo”.³² De ahí la importancia de hacer trabajos científicos, para que no quede solo como anécdota, sino que se divulgue en diferentes ámbitos, ya sea social, cultural o científico.

Me cuidan mis amigas, no la policía

Hubo múltiples pintas y estenciles de ACAB y 1312³³ acrónimos de “All Coppers/Cops are Bastards” traducido como “todos los policías son bastardos”, eslogan común en la protesta alrededor del mundo para criticar a la policía.³⁴ Fue también bastante replicado el símbolo político de anarquía de la “A” mayúscula rodeada en un círculo, además de otras frases como la poli no me cuida y policía asesina. Los abusos policiales ejercidos contra ciudadanos han existido desde hace mucho tiempo, sin embargo, el que ahora se cuente con evidencia al ser captados por las cámaras de video han hecho evidente estas situaciones y con ello se ha acrecentado el repudio en su contra.

Figura 14. Ilustración basada en registro fotográfico. Elaboración propia. 2023.

³² Ídem, p. 23.

³³ Haciendo referencia a el lugar de las letras en el alfabeto 1-A, 2-B y 3-C.

³⁴ POULTER, J. “How ‘ACAB’ became the universal anti-police slogan”. *Vice*, 8 junio 2020. Disponible en: <https://www.vice.com/en/article/akzv48/acab-all-cops-are-bastards-origin-story-protest>.

Sororidad

La sororidad invita a las mujeres a relacionarse positivamente entre sí, a través del apoyo, escucha, acompañamiento, motivación, respaldo, todo esto con reciprocidad entre ellas.³⁵ Si bien el término sororidad que hace referencia a la hermandad entre mujeres, como acción siempre ha existido y como término se ha utilizado en los últimos 50 años.

Figura 15. Níib'óalal kchii'cho'ob ba'ate'lnajo'ob bejla'e' jáalk'ab ko'olelo'ob.
Traducción libre: “Gracias a nuestras abuelas que lucharon hoy somos mujeres libres”.
Ilustración basada en registro fotográfico. Elaboración propia. 2023.

Hubo pintas que reconocieron los logros de las mujeres del presente como la Ley Olimpia, pidiendo seguridad para ellas y sus cercanas, recordándoles que no están solas, defendiendo sus modos de protesta y existencia. Los carteles también contaron con mensajes para las mujeres que vendrán, expresando que marchan por las generaciones a futuro, deseando que las niñas del mañana vivan libres y sin miedo.

Estigmatización

Una pinta explica la incoherencia, no nos pidan calma cuando todo el año nos la quitan, otra dice que sin justicia no hay paz. Las mujeres son desacreditadas al mostrar su enojo públicamente.³⁶ Podemos encontrar dichas sanciones a su comportamiento repetidamente en la prensa.

³⁵ LÓPEZ ANDRADE, M. G., CERVANTES PACHECO, E. I. & MÉNDEZ PUGA, A. M. “¿Sororidad! ¿qué es eso?”. *Milenaria, Ciencia Y Arte*, (19), 2022, p. 37-39. Disponible en: <http://milenaria.umich.mx/ojs/index.php/milenaria/article/view/246>.

³⁶ GÓMEZ NICOLAU, E., MEDINA-VICENT, M., & GÁMEZ FUENTES, M. J. “Expresar la rabia feminista. Las reivindicaciones feministas hoy”. En: *Mujeres y resistencias en tiempos de manadas*. Universitat Jaume I. 2021, p. 9-22. Disponible en: <https://doi.org/10.6035/AgoraFeminista.2021.1>.

Dicho discurso ha sido replicado y también recientemente mudado e influenciado gracias al trabajo de feministas, entre ellas de las Restauradoras con Glitter, quienes en agosto de 2019 llamaron a cesar la descalificación de la protesta, la criminalización y estigmatización de las protestantes a través de una carta al presidente de México, donde enfatizan que los bienes culturales, en este caso monumentos, pueden reponerse más las vidas de las mujeres no, “las mujeres violentadas, abusadas sexualmente y torturadas nunca volverán a ser las mismas; las desaparecidas seguirán siendo esperadas por sus dolientes y las asesinadas jamás regresarán a casa. Las vidas perdidas no pueden restaurarse, el tejido social sí”.³⁷

Opinión pública en contra

La opinión de la población se ve afectada por los medios de comunicación quienes actúan como jueces para legitimar o no la protesta feminista.³⁸ De acuerdo con Yaredh Marín Vázquez,³⁹ se explicita al público un discurso del que necesitan tomar parte, o son ellas, las otras, las feministas, el peligro, la amenaza, las enojadas que atacan, o son parte del nosotros, quienes cuidamos, los que estamos en lo correcto. Decretando que son personas bárbaras aquellas que actúan contra los monumentos y que, por el contrario, quienes les defienden y les salvan son personas de bien y gozan de un estatus superior.⁴⁰ Son unas aguafiestas que dañan aquellos bienes que, como Sara Ahmed⁴¹ menciona, “de otra manera podríamos ver, consumir y disfrutar”.⁴²

Tildarlas de vandalismo solo evidencia la ignorancia ante la razón de su existencia, la opinión no es ligera, ya que tiene repercusiones tangibles. De acuerdo con Sebastián Vargas Álvarez,⁴³ “Descalificar estas acciones como vandalismo, automáticamente las despoja de su significado político, desconociendo las demandas y reivindicaciones sociales que las

³⁷ RESTAURADORAS CON GLITTER. Carta publicada el 21 de agosto de 2019, p. 3. Facebook: restauradoras.glitterMX. Disponible en: <https://www.facebook.com/restauradoras.glitterMX/posts/100796064629472>.

³⁸ APOLINAR NAVARRO, A., AGUILAR BALDERAS, L., & MORENO VELADOR, O. H. “Protestas feministas en Ciudad de México y Puebla. Entre la legitimidad y la crítica social”. 2022, p. 63–93. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10469/18451>.

³⁹ MARÍN VÁZQUEZ, Y. Op. cit.

⁴⁰ CHAGAS, M. “Memória e poder: dois movimentos”. *Cadernos de Sociomuseologia*, 19, 2002, p. 43-81. Disponible en: <https://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/view/367>.

⁴¹ AHMED, S. *The feminist killjoy handbook*. Allen Lane, 2023, p. 10.

⁴² Traducción libre: “we might otherwise be able to view, to consume and enjoy”.

⁴³ VARGAS ÁLVAREZ, S. “‘No sólo caerán estatuas’. Cuestionamiento y resignificación del pasado en coyunturas de lucha social. Las disputas simbólicas del patrimonio. Sobre el valor de monumentos, banderas, himnos y murales”. 20, 2021, p. 21. Disponible en: <https://opca.uniandes.edu.co/no-solo-caeran-estatuas-cuestionamiento-y-resignificacion-del-pasado-en-coyunturas-de-lucha-social/>.

motivaron, e incluso facilitando la persecución y criminalización de las personas y grupos que las realizaron”.

No faltaron los medios que denostaron la protesta, señalando a las mujeres de violentas e ignorantes.⁴⁴ Acusándolas de utilizar la conmemoración como una excusa para vandalizar.⁴⁵ Para realizar “pintarrajeados”.⁴⁶ Hubo hasta quienes llamaron a las pintas de “daños causados”.⁴⁷ Que especularon cuál sería el costo de las restauraciones y se cuestionaron como es que habrá paz si no hay detenidas por estas acciones,⁴⁸ como si se tratara del más grave de los crímenes.

Opinión pública a favor

Por el contrario, existieron notas que abonaron a un debate ético y crítico de las intervenciones a los monumentos. Quienes entendieron que las acciones sobre estos son una “zona de purga, mancillamiento, sublevación e intento de reversión... de un canon, de una versión que se ha pretendido intocable de nuestra historia; que se fundaría, sin embargo, en variadas exclusiones históricas”.⁴⁹ A modo de ejemplo, el medio *Con Acento*⁵⁰ mencionan que durante la “Histórica marcha feminista en Mérida” los monumentos fueron “intervenidos con pintas”. Cecilia Abreu,⁵¹ en la Jornada Maya, se refirió a dichas pintas como un recordatorio de las exigencias de las manifestantes. Verónica Martínez,⁵² en *estamosaqui.mx*, expresa que los

⁴⁴ VARELA RAMOS, J. C. “Vandalismo durante marcha feministas daña el patrimonio turístico de Mérida”. *Yucatán a la Mano*, 9 marzo 2022. Disponible en: <https://www.yucatanalamano.com/vandalismo-durante-marcha-feministas-dana-el-patrimonio-turistico-de-merida/>.

⁴⁵ “Mujeres vuelven a vandalizar monumentos en el Día Internacional de la Mujer”. *Ciudadanos al día*, 9 marzo 2022. Disponible en: <https://ciudadanosaldia.com.mx/>

⁴⁶ CAUICH, M. “Monumentos ‘pintarrajeados’ por el día de la mujer”. *Al Interior del Estado*, 9 marzo 2022. Disponible en: <https://www.alinteriordelestado.com.mx/noticias/merida/monumentos-pintarrajeados-por-el-dia-de-la-mujer>.

⁴⁷ RODRÍGUEZ GALAZ, Y. “Reportan daños en cinco monumentos de Mérida tras marcha por el 8M”. *El Universal*, 9 marzo 2022. Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-danos-en-cinco-monumentos-de-merida-tras-marcha-por-el-8m>.

⁴⁸ CANUL, I. “‘No hay denuncias por monumentos intervenidos en la marcha del 8M en Mérida’: Renán Barrera”. *Diario de Yucatán*, 9 marzo 2022. Disponible en: <https://www.yucatan.com.mx/merida/2022/3/9/no-hay-denuncias-por-monumentos-intervenidos-en-la-marcha-del-8m-en-merida-renan-barrera-304960.html>.

⁴⁹ MARTÍNEZ C, J. L. “Entre estatuas y memorias. Rompiendo una(s) historia(s) de lo nacional”. En: FOLCHI, M. (Ed.). *CHILE DESPERTÓ: Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre*. Universidad de Chile, 2019, p. 41. Disponible en: <https://www.uchile.cl/publicaciones/160577/chile-desperto-lecturas-desde-la-historia-del-estallido-social>.

⁵⁰ “Histórica marcha feminista en Mérida: cinco mil mujeres”. *Con Acento*, 9 marzo 2022. Disponible en: <https://conacento.com.mx/historica-marcha-feminista-merida/>.

⁵¹ ABREU, C. “Mujeres se manifiestan contra la violencia de género en Mérida”. *La Jornada Maya*, 8 marzo 2022. Disponible en: <https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/191435/mujeres-se-manifiestan-contra-la-violencia-de-genero-en-merida>.

⁵² MARTÍNEZ, V. “Marcharon más de 10 mil mujeres en Mérida”. *estamosaqui.mx*, 9 marzo 2022. <https://estamosaqui.mx/2022/03/09/marcharon-mas-de-10-mil-mujeres-en-merida/>.

monumentos fueron tomados y que en estos se plasmó un desahogo de consignas que existían entre gritos efervescentes en un ambiente festivo.

En *Por Esto*⁵³ escriben que las pintas “dejaron patente el rechazo a la violencia, a las desapariciones forzadas, a las madres abusadas, a las mujeres violadas y asesinadas, y molestias contra los jueces que deberían impartir justicia y no lo hacen”. En el mismo medio, a la mañana siguiente Armando Pérez⁵⁴ visita las pintas a las que se refiere como “constancia del movimiento feminista”, relata que todo se desarrolló como normalmente y que algunas personas se mostraron sorprendidas.

Melisa Agüero⁵⁵ denunció en la *Jornada Maya*: “Misoginia en la cobertura y contenidos periodísticos”; menciona que mientras durante el 8M escriben desde una visión progresista a favor de los derechos humanos, un día después critican las acciones realizadas en la marcha y perpetúan al machismo al generar posiciones polarizantes donde critican a las manifestantes de ensuciar la ciudad, les califican de malas mujeres y les antagonizan con las buenas mujeres del personal de limpieza, esto con la finalidad de hacer sus publicaciones más populares.

Sociedad indignada, pero equivocadamente indignada

Rosa Elena Cruz Pech, directora de la organización estudiantil UADY Sin Acoso, en entrevista con Carlos Cámara Gutiérrez⁵⁶ para *Diario de Yucatán*, explica que los monumentos deberían de estar para toda la población, que su finalidad no es embellecer la ciudad, sino representarla, y que existen monumentos que lejos de incluirlas les agreden, como el de los Montejo, que permanece como un recordatorio del racismo y la discriminación; además, denuncia la ausencia de monumentos en memoria de las mujeres.

De acuerdo con *Reporteros Hoy GS*,⁵⁷ mientras las pintas eran realizadas sobre los Montejo, hubo presencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, quienes

⁵³ SALAZAR, D., Hau, D. & DOMINGUEZ, J. “Feministas hacen marcha del 8M en Mérida”. *Por Esto!*, 9 marzo 2022. Disponible en: <https://www.poresto.net/yucatan/2022/3/8/feministas-hacen-marcha-del-8m-en-merida-video-322747.html>.

⁵⁴ PÉREZ, A. “Con pintas, así se ve Mérida tras la marcha del 8M: FOTOS”. *Por Esto*, 9 marzo 2022. Disponible en: <https://www.poresto.net/yucatan/2022/3/9/con-pintas-asi-se-ve-merida-tras-la-marcha-del-8m-fotos-323844.html>.

⁵⁵ AGÜERO, M. “Misoginia en la cobertura y contenidos periodísticos”. *La Jornada Maya*, 8 marzo 2022. Disponible en: <https://www.lajornadamaya.mx/opinion/191381/dia-internacional-de-la-mujer-8m-misoginia-en-la-cobertura-y-contenidos-periodisticos>.

⁵⁶ CÁMARA GUTIÉRREZ, C. “El 8M, ¿qué se conmemora? Más que pintas: movimiento vivo, revolución permanente del feminismo”. *Diario de Yucatán*, 10 marzo 2022. Disponible en: <https://www.yucatan.com.mx/merida/2022/3/10/el-8m-que-se-conmemora-mas-que-pintas-movimiento-vivo-revolucion-permanente-del-feminismo-305191.html>.

⁵⁷ “Más de 5 mil mujeres marchan por sus derechos en Mérida”. *Reporteros Hoy*, 8 marzo 2022. Disponible en: <https://reporterohoy.mx/noticias/mas-de-5-mil-mujeres-marchan-por-sus-derechos-en-merida/>.

acudieron como observadoras a la protesta, también observaban a la distancia el personal de la policía, quienes tenían órdenes de no realizar detenciones a quienes rayaban.

Itzel Chan,⁵⁸ en *Noticaribe*, recuerda que no es la primera vez que el monumento a Los Montejos es intervenido y que dicha manifestación es “una manera de mostrar la violencia que diariamente viven y que por años han sido ignoradas por parte de las autoridades encargadas de crear políticas públicas que garanticen una vida sin violencia”. Además, Chan⁵⁹ relato como un logro que a pesar del resguardo policial con el que contaba el Monumento a la Patria, este terminó con un “Vivas las queremos” y una exigencia de “Justicia” y menciona que dicha acción fue un “llamado de auxilio”, Chan se refiere a las manifestantes como “mujeres, cansadas de la violencia que viven todos los días” que exigen “un alto a los feminicidios y la violencia de género”.

Ariel Avilés Marín,⁶⁰ en *EstamosAquí.Mx* comienza la nota “Un grito desgarrador revestido de colores” describiendo al feminicidio como una de las máximas, más violentas y cotidianas expresiones del machismo, dice que a las mujeres “Las están matando un día sí, y otro también”, y que si ellas se enfrentan violentamente y llenas de rencor, que si plasman sus gritos desgarradores sobre las partes emblemáticas y tan queridas de la ciudadanía, es con la finalidad de herirla, que quieren despertarla y que reaccione, indica que estas acciones hacen enojar a las personas, pero que dicho enojo está mal direccionado:

“Y nuestra sociedad está indignada, muy indignada, pero equivocadamente indignada, porque lo está contra las manifestantes, cuando debiera estar indignada consigo misma, por desoír ese grito de dolor, por permitir la impunidad de los machos agresores, por soslayar la sangre de las víctimas, por hacer de menos a sus mujeres, que son la mitad de la sociedad y madres de la otra mitad. Está incorrectamente indignada por ser lamentablemente machista.

Lo he dicho muchas veces, lo digo una vez más: Esos venerables y amados monumentos, se van a limpiar y van a quedar como estaban antes... ¡NINGUNA DE LAS MUERTAS VA A VOLVER A SU HOGAR!”.⁶¹

⁵⁸ CHAN, I. “¡Mérida no es blanca, es feminicida!”, gritan mujeres de Yucatán en el 8M”. *Noticaribe*, 9 marzo 2022a. Disponible en: <https://noticaribe.com.mx/2022/03/08/merida-no-es-blanca-es-feminicida-gritan-mujeres-de-yucatan-en-el-8m/>.

⁵⁹ CHAN, I. “Monumento a la Patria en Mérida fue intervenido por colectivas durante la marcha de ayer”. *Noticaribe*, 9 marzo 2022b. Disponible en: <https://noticaribe.com.mx/2022/03/09/monumento-a-la-patria-en-merida-fue-intervenido-por-colectivas-durante-la-marcha-de-ayer/>.

⁶⁰ AVILÉS MARÍN, A. “Un grito desgarrador revestido de colores”. *EstamosAquí.mx*, 13 marzo 2022. Disponible en: <https://estamosaqui.mx/2022/03/13/un-grito-desgarrador-revistido-de-colores/>.

⁶¹ Ídem.

Discusión

Como menciona Daniela Cerva Cerna,⁶² con el fin de demeritar la protesta y, por tanto, sus demandas, las mujeres que se manifiestan contra los feminicidios frecuentemente son señaladas como antagonistas, juzgadas negativamente apelando a una emocionalidad desproporcionada que las sobrepasa y les priva de toda racionalidad. Apelando erróneamente entonces a que la forma en que la protesta se lleva a cabo no es correcta y en consecuencia aquello que exige no es válido. La opinión sobre la protesta en medios muestra como, aunque a pasos pequeños, se está avanzando hacia una cobertura con perspectiva de género, con opiniones que contribuyen a un diálogo.

Mientras que colectivas feministas como las Restauradoras con Glitter⁶³ han recomendado en situaciones anteriores que las pintas no sean retiradas de los monumentos hasta que las peticiones inscritas en estos sean atendidas y la seguridad de las mujeres sea garantizada por las autoridades. El ayuntamiento comenzó las labores de limpieza al monumento a los Montejos 9 días después.⁶⁴ Y los reclamos que en estas paredes se escribieron desaparecieron de la calle sin ser atendidos.

Las mujeres que protestan y pintan sobre los monumentos su enojo decretan como comentado por Mario Chagas,⁶⁵ que no es solo el estado y/o instituciones de la memoria quienes tienen el poder de decidir que se recuerda y que se olvida. Que ellas también pueden usar los monumentos y escribir la historia, que esta no es solo aquella heroica que está representada, que también existen conflictos y que dichas voces inconformes también forman parte de la ciudad.⁶⁶ Que su rabia no es infundada y que las razones ya fueron expuestas.

Es importante resaltar que la intervención de los monumentos “no atenta contra la historia, sólo la continúa”.⁶⁷ Sus reclamos y denuncias aparecen en oposición a la pedagogía de

⁶² CERVA CERNA, D. “La protesta feminista en México. La misoginia en el discurso institucional y en las redes sociodigitales”. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 65(240), 2020. Disponible en: <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.240.76434>.

⁶³ RESTAURADORAS CON GLITTER. Carta publicada el 21 de agosto de 2019, p. 3. Facebook: [restauradoras.glitterMX](https://www.facebook.com/restauradoras.glitterMX). Disponible en: <https://www.facebook.com/restauradoras.glitterMX/posts/100796064629472>.

⁶⁴ RINCÓN, E. “Limpien de pintas del 8M los monumentos de Paseo de Montejos”. *Diario de Yucatán*, 17 marzo 2022. Disponible en: <https://www.yucatan.com.mx/merida/2022/3/17/limpian-de-pintas-del-8m-los-monumentos-de-paseo-de-montejos-307666.html>.

⁶⁵ CHAGAS, M. Op. cit.

⁶⁶ MARTÍNEZ C, J. L. Op. cit.

⁶⁷ ÁVILA, A. “Derribar monumentos no atenta contra la historia, la continúa | Confabulario”. *El Universal*, 4 julio 2020. Disponible en: <https://confabulario.eluniversal.com.mx/monumentos-pasado/>.

la desmemoria. Aquella que Juliana Maria de Siqueira⁶⁸ describe como omnipresente y cuyas acciones se ven reveladas desde el discurso que les dice a las mujeres que no pertenecen hasta la violencia feminicida.

Analizar los mensajes inscritos en los dos monumentos es un ejercicio de escucha y de sororidad. El participar del movimiento feminista representa un lugar de encuentro donde las mujeres pueden compartir sus experiencias y acompañarse. Como menciona Sara Ahmed,⁶⁹ es crucial el pertenecer a un grupo para tratar de procesar aquello que es tan complicado, lo que permite reconocer que este dolor que cargan no es individual, y les permite alzarse políticamente.

Donde haya personas dispuestas a actuar ante las opresiones, será necesario que exista una sociomuseología que pueda acompañarlas. Que registre y comparta la memoria de las movilizaciones sin juzgarlas. Que, al igual que ellas, sea capaz de posicionarse condenando inequidades y violencias. Una museología que procure explicar el presente y las resistencias, que en este habitan. Que entienda que tal vez la importancia y la urgencia ahora no está en preservar el pasado, sino los derechos y la vida de las mujeres. Nunca más una ciudad sin nosotras. Fuimos Todas.

Agradecimientos

A las mujeres que participan de la protesta, que denunciaron y denuncian, que acuerpan. A quienes documentan y fotografían, especialmente a Sam y a Rosa María.

⁶⁸ DE SIQUEIRA, J. M. “Corazonar uma Museologia onde caibam muitas museologias: a interculturalização do campo como projeto decolonial”. En: PRIMO, J. & MOUTINHO, M. (Eds.). *Introdução à Sociomuseologia*. Edições Universitárias Lusofonas, 2020, p. 113–152. https://doi.org/10.36572/csm.book_01.

⁶⁹ AHMED, S. *The feminist killjoy handbook*. Allen Lane, 2023.